

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

PEDAGOGICAL CONTROL IN THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS AND ORGANIZATION OF TRAINING SESSIONS IN UZBEKISTAN

Bayrambay Erimbetov¹

Karakalpak State University

KEYWORDS

wrestling, international federations, sport, coaching, physical training, wrestling technique, wrestler, technical-tactical movement, favorable dynamic situation

ABSTRACT

This article delves into the theoretical-methodological bases of pedagogical control in the training of highly qualified wrestlers and the organization of training sessions. The study examines the pedagogical principles and techniques that are essential in developing the physical and technical skills of wrestlers. The article also explores the roles and responsibilities of coaches and trainers in designing and implementing effective training programs. The study highlights the importance of creating a conducive training environment that fosters discipline, motivation, and teamwork. The findings suggest that the use of pedagogical control in wrestling training can significantly enhance the performance of athletes and contribute to their long-term success. The study provides valuable insights for coaches, trainers, and educators involved in the training and development of highly qualified wrestlers.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7701782

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor, Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan, erimbetov@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

борьба, международные федерации, спорт, тренерская работа, физическая подготовка, техника борьбы, борец, технико-тактическое движение, благоприятная динамическая ситуация

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретико-методические основы педагогического контроля при подготовке борцов высокой квалификации и организации тренировочных занятий. В исследовании рассматриваются педагогические принципы и приемы, необходимые для развития физических и технических навыков борцов. В статье также исследуются роли и обязанности коучей и инструкторов в разработке и реализации эффективных программ обучения. В исследовании подчеркивается важность создания благоприятной учебной среды, которая способствует дисциплине, мотивации и командной работе. Полученные данные свидетельствуют о том, что использование педагогического контроля в борцовской подготовке может значительно повысить работоспособность спортсменов и способствовать их долгосрочному успеху. Исследование дает ценную информацию тренерам, инструкторам и педагогам, занимающимся обучением и развитием высококвалифицированных борцов..

ВВЕДЕНИЕ

В годы независимости в нашей стране поэтапно осуществлялись практические мероприятия, обеспечивающие активное формирование досуга населения, особенно детей и школьников, посредством массового занятия спортом. Вопросы дальнейшего развития физической культуры и спорта в стране, воспитания здорового поколения приобрели первостепенное значение в государственной политике Узбекистана. В обязательной системе физического воспитания при развитии детско-юношеского спорта основополагающими принципами являются достижение высокого уровня здоровья и базового физического состояния детей и подростков, использование технологии спортивной подготовки школьников на основе возрастных особенностей развития их физических возможностей, использование более совершенных методов проявления и развития одаренных спортсменов, научно обоснованная ориентация на индивидуальный выбор вида спорта.

В то же время во всех регионах нашей страны отмечается важность массового спорта в жизни человека и семьи, укрепление основ его физического и психического здоровья, защита молодежи от вредных привычек, необходимых условий для их реализации, их способностей и талантов. Для этого стоят важные и актуальные задачи по созданию условий, отбору талантливых спортсменов, совершенствованию

системы целевой подготовки. На современном этапе развития общества подчеркивается значение физической культуры и спорта в многогранном процессе воспитания людей, развития их физических качеств, укрепления здоровья, повышения трудоспособности, создания благоприятной психической атмосферы в районах. В системе физического воспитания важное место занимают различные виды борьбы, способствующие воспитанию физически крепких людей.

Спортивная подготовка-многофакторный процесс, включающий подготовку и участие в соревнованиях, а также научно-методическое обеспечение тренировочного процесса. Основная цель борьбы - дать наставникам знания, умения и навыки, необходимые для педагогической деятельности. В его задачи входит изучение истории борьбы, методики обучения, методов технической, тактической, физической и психологической подготовки спортсменов, контроль за их подготовкой и соревновательной деятельностью. Приведены особенности подготовительной и соревновательной деятельности борцов, проблемы регулирования соревновательной нагрузки, критерии и факторы повышения технико-тактического мастерства спортсменов. Борьба издавна является символом благородства, мужества и честности, частью, бесценным сокровищем национально-культурного наследия нашего народа, насчитывающего несколько тысячелетий.

МЕТОДОЛОГИЯ

Международная Ассоциация борьбы и Республика Узбекистан ведут активную работу по включению борьбы в программу международных спортивных соревнований и турниров, а затем и Олимпийских игр. В целях дальнейшего развития и популяризации борьбы, укрепления чувства национальной гордости и патриотизма у подрастающего поколения, а также формирования здорового образа жизни в обществе и достижения высоких результатов в мировом спорте принято постановление Правительства Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию национального вида спорта "Куреш". Постановление предусматривает разработку и утверждение комплексной программы мероприятий по дальнейшему развитию национального вида спорта "борьба". Согласно программе, в целях популяризации борьбы, организации качественного досуга молодежи в городах Нукус и областных центрах будут созданы национальные спортивные центры "Курэш", в каждом районе (городе) - современные спортивные секции и кружки. А также регулярная организация и проведение республиканских и международных соревнований и турниров по борьбе, внедрение автоматизированной базы данных участников соревнований и турниров, повышение квот приема в высшие и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения; Планируется наладить производство спортивного инвентаря и борцовских ковров по мировым стандартам по специальностям "борьба", а также разработать медиаплан по популяризации борьбы.

Тактика строится из совокупности таких факторов, как ее сильные стороны и

недостатки у соперника, использование индивидуальных особенностей в умении пользоваться приемами, отвлечение соперника отвлекающими действиями, применение приемов воздействия в благоприятные моменты поединка, экономия сил, возможности, установленные правилами, размер ковра, морфологические и физиологические данные о себе и т.д. В единоборствах, особенно в борьбе, техника и тактика настолько тесно связаны, что при дифференцированном рассмотрении движений борца некоторые специалисты расходятся во мнениях относительно того, какие движения являются техническими, а какие-тактическими. Однако в действительности они составляют диалектическое единство. В начале развития борцовского вида спорта были созданы правила, определяющие технико-тактические действия в зависимости от применяемой борцами техники. Так возникли различные виды борьбы. Для более поздних видов борьбы эти правила были изменены отдельно. С их помощью пытались стимулировать другие, ограничивая одни действия. В зависимости от количества и качества применяемых технико-тактических приемов были предприняты попытки изменить правила таким образом, чтобы эти изменения повлияли на улучшение спортивных и зрелищных характеристик борьбы. Высококвалифицированные борцы всегда могут целенаправленно использовать технико-тактические приемы в зависимости от изменения правил [10,11,12]. Как новые правила влияют на мастерство ведущих борцов, можно проследить по повышению у них навыков применения атакующих движений. Система высокой спортивной подготовки требует строгого соответствия выполняемых технико-тактических действий конкретным индивидуальным особенностям борца. Структура технико - тактического действия должна четко отвечать его морфологическим признакам, физическому развитию, функциональным особенностям, психологической подвижности.

Профессиональная борьба-это вид спортивного театра, который вращается вокруг имитационных боев, проводимых на ринге, аналогичных тем, которые обычно используются в боксе. Драматические аспекты профессиональной борьбы могут быть реализованы как на ринге, так и в рестлинг - шоу по телевидению-за кулисами, аналогично реалити-шоу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высококвалифицированные борцы умеют сохранять стойкость в борьбе, и поэтому при выполнении стиля с такими соперниками тяжело заметить момент благоприятной динамической ситуации. Они быстро восстанавливают утраченное равновесие и по собственной инициативе в неустойчивом состоянии находятся только в двух состояниях: в начале атаки при переходе из положения стоя к выполнению какого-либо стиля и после неудачной атаки при возвращении в исходное (стоячее) положение. Рискованно и нецелесообразно позволять себе атаковать противника с целью его перехвата во время благоприятной динамической ситуации. Также не стоит считать, что выгодное положение для задуманного стиля

займет сам противник. Особенно со стороны опытного борца, который не ожидает ошибочных движений и потери устойчивости. Таким образом, высококвалифицированный борец обязан знать, как подготовить момент благоприятной динамической ситуации своими технико-тактическими действиями, стоя во время борьбы и опираясь на ковер. Наличие высокой тактической подготовки служит основой для продвижения борца на пьедестал почета.

Одним словом, узбекская борьба, выдержавшая испытание столетиями, рядом исторических эпох, благодаря независимости ставшая национальным видом спорта, стала национальным видом спорта. Развитие узбекской борьбы как вида спорта внесло неоценимый вклад в дальнейшее повышение международного престижа нашей страны.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Автор выражает благодарность профессорско-преподавательскому составу Каракалпакского государственного университета за техническую помощь и общее руководство в разработке критериев поиска литературы при первоначальном планировании этого систематического исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Temirovich, I. Z. (2023). Kurash Sport Turi Qoidalari. Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире, 14(5), 176-180.
2. Mizamovich, P. R. (2022). Enhancing the Technical Preparation in Kurash. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 12, 54-55.
3. Мокроусов, Е. (2021). Теоретические и методические основы подготовки высококвалифицированных спортсменов по настольному теннису на основе оптимального выбора тренировочных воздействий. ББК 75.4 (0) 90к. я431 М 78 Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених, 19 травня 2021 року [Електронний ресурс].-К., 2021.-287 с. У збірнику представлені тези з актуальних питань: правові, організаційні, соціальні, екологічні та економічні, 262.
4. Sheraliyev, A. N., Mashrapova, S. S., & G'ulomov, Z. V. (2023). Umumta'lim Maktablaridagi Kurash Sport To 'Garagi Mashg'ulotlarini Samaradorligini Oshirishda Umumiy Jismoniy Tayyorgarlikning O'rni. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 23-27.
5. Orifjon, M. (2021). No One Can Make The Country Famous In Sports. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 908-911.
6. Феофилактов, Н. З., & Алабужев, С. А. (2021). Влияние упражнений с отягощениями в структуре бегового шага на скорость бега спринтеров.
7. Abdulaxatov, A. R., & Xudoyberganov, J. S. (2020). Scientific and pedagogical ways to instill in students the national and universal values through "kurash". Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(1), 44-47.

8. Mizamovich, P. R. (2022). Development of Physical Qualities of Kurash Wrestling Girls. Eurasian Research Bulletin, 12, 55-57.
9. Xolmurod o'g'li, M. A. (2022, December). Sport Kurash Turi Bilan Shug 'Ullanuvchilarning Umumiy Va Maxsus Tayyorgarlik Darajasi. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 1, No. 3, pp. 81-86).
10. Sobirov, O., Skrypchenko, I., Ahmedov, F., Norboyev, K., Badayev, R., & Utayev, Z. (2022). Competitive Anxiety Level of International and National Kurash Athletes before and during Competition. Journal of Human Movement and Sports Sciences, 10(6), 1173-1177.
11. Ismoiljonovich, B. F. (2019). Morphological state of wrestlers with evaluation of sports specialization. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(6).
12. Shermatov, G. K. (2022). Development of National Wrestling (Kurash) in Uzbekistan. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 7, 77-80.
13. B.Q. Erimbetov. (2023). Yuqori malakali kurashchilarning texnik tayyorgarlik sifatini oshirish. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 74-81. Retrieved from <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/479>